

**ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ ТЕРМИНОВ «УПРАЖНЕНИЯ И ЗАДАНИЯ»
В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПО ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ**

Л.Т. Ахмедова

доктор педагогических наук, профессор

*кафедры методики преподавания английского языка и образовательных технологий УзГУМЯ
Ташкент, Узбекистан*

Laylo011057@gmail.com

***DOI:** <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565062>*

***Аннотация.** Статья посвящена рассмотрению заданий и упражнений, предлагаемых для использования в учебной литературе нового поколения по иностранному языку. Сопоставляется понятийный аппарат терминов «задание и упражнение». Приводится ряд упражнений и заданий в качестве примеров, предлагаемых для использования в учебно-воспитательном процессе вузов. Рассмотренные упражнения и задания обобщены и соотнесены с уровнями учебных целей согласно таксономии Б. Блума.*

***Ключевые слова:** понятийный аппарат, упражнения, задания, знание, понимание, анализ, синтез.*

Введение. Планируя написать учебную литературу по иностранным языкам для системы высшего образования, необходимо определить не только его цель, задачи, структуру, вид, но и понятийный аппарат терминов «задания и упражнения». Среди учебной литературы выделяется основная – это учебники и учебные пособия и дополнительная - учебно-методическое пособие, практикум, справочник, хрестоматия, в каждом из которых предполагается использование понятийного аппарата, включающего задания и упражнения.

В данной статье вкратце рассмотрим некоторые задания и упражнения, предлагаемые для использования в учебно-воспитательном процессе вузов, и которые, на наш взгляд, следует включать авторам в учебную литературу нового поколения.

Основная часть. В методической литературе и педагогической практике сосуществуют два, на первый взгляд, дублирующих друг друга понятия - «задание» и «упражнение», которые, тем не менее, различаются.

Задание, как методический термин теории и практики обучения, по версии Азимова Э.Г. и Щукина А.Н. трактуется следующим образом: «Задание — это письменная или устная инструкция по работе с учебными материалами. Является одним из средств обучения. Формулировки заданий во многом определяют эффективность упражнений». В вышеуказанном словаре так же дано определение термина упражнение: «Упражнение – это структурная единица методической организации учебного материала, используемого в учебном процессе, обеспечивающая предметные действия с этим материалом и формирование на их основе умственных действий, умственной активности» [1].

На наш взгляд, и упражнение и задание как структурная единица методической организации материала, является важной на всех этапах занятия. Упражнения и задания полноправно могут включаться и в организационные моменты занятия, и в объяснение учебного материала, и в педагогическую рефлексию.

Таким образом, сопоставив понятийный аппарат терминов «задание и упражнение», мы можем сделать вывод, что в методике обучения и задание, и упражнение являются единицей учебного процесса, направленной на достижение эффективных учебных целей, которая определяет структуру самого задания и упражнения.

Упражнения представляют собой целенаправленные, взаимосвязанные действия, выполняемые в порядке нарастания трудностей, то есть от простого к сложному, от известного к неизвестному с учетом последовательности становления навыков и умений обучающихся. Эффективность упражнений во многом зависит от методики их организации и проведения. По сути дела, все технологии, методы и приемы, используемые преподавателем на занятии, материализуются в упражнении. Упражнение в широком понимании этого термина остается главной составной частью в структуре любого занятия.

Рассмотрим ряд упражнений.

Лексико-грамматические упражнения могут выполняться в различных объемах на протяжении всей работы над текстом и способствуют формированию таких профессиональных качеств как память, внимание, наблюдательность, развивают навыки логического построения суждений, стилистических наблюдений, навыки литературоведческого анализа произведения.

Репродуктивно-творческие упражнения являются более сложными по сравнению с лексико-грамматическими. Вначале предлагаются упражнения, которые надо выполнить после прочтения художественного текста или изучения литературно-критических статей. Эти упражнения направлены на формирование навыков работы с дополнительной литературой, умений вдумчивого, критического отношения к содержанию литературно-критических статей, умения сопоставлять различные взгляды на рассматриваемые вопросы, и наконец, на формирование оценочных суждений о художественных произведениях. Имитативные упражнения используются на всех этапах обучения для закрепления, тренировки и автоматизации и базируются на механическом повторении образца. Подстановочные упражнения, в них предлагается сделать замену слова или группы слов по образцу.

Коммуникативные упражнения направлены на определенный результат, таким результатом может быть решение проблемной задачи, осуществление творческого проекта, создание письменного речевого произведения или устного высказывания и т.д. Упражнение-пересказ широко используется на всех этапах обучения, может быть кратким, подробным, выборочным, творческим, с изменением ситуации, от лица одного из персонажей. Ситуативные упражнения – студентам предлагается описать или придумать ситуацию, при этом даются опорные слова, формулируется коммуникативная задача.

Дидактическая же цель заданий предусматривает формирование и развитие у студентов профессиональных умений аргументации и убеждения, творческого подхода к решению проблемы, а также умений планирования и организации, необходимых для успеха в их предстоящей профессиональной деятельности. Задания необходимо формулировать с учетом критериев логико-информационной корректности. К ним относят ясность, точность, целевую и контекстуальную установку, последовательность, доказательность.

Рассмотрим систему заданий. Задания «на самоопределение» предполагают мотивирование и целеполагание студентов к учебной деятельности по изучению темы посредством постановки проблемной ситуации, которую возможно решить после освоения определенного учебного материала. Учебные задания «на знание» предполагают работу студентов с отдельными терминами, понятиями и высказываниями. Знание – способность точно и полно выразить нечто в языке. Эта категория заданий предполагает запоминание и воспроизведение изученного материала от конкретных фактов до целостных теорий. Учебные задания «на понимание» предполагают самостоятельную работу студентов с учебной информацией на уровне объяснения, когда обосновываются существующие знания. Обоснование включает установление причинно-следственных связей предъявляемых фактов и процедуру аргументации. Учебные задания «на умение» предполагают самостоятельную работу студентов с информацией на уровне применения полученных знаний и сформированного понимания. Задания «на рефлексию» предполагают самоанализ и самооценку результатов деятельности при решении ситуационной проблемы.

Рассмотрев упражнения и задания, обобщим и представим их в наглядной форме в виде примерной памятки, отражающей уровни учебных целей согласно таксономии Б. Блума [2].

Рис. 1.

Уровни учебных целей	Лексика для составления заданий и упражнений	Действия студентов, свидетельствующие о освоении учебного материала
<p>1. Знание Эта категория обозначает запоминание и воспроизведение изученного материала – от конкретных фактов до целостной теории</p>	<p>Сделайте сообщение – перечислите – опишите – воспроизведите – установите, что это, где это и т.д. - сформулируйте – узнайте – запомните – расскажите – изложите факты – повторите – определите</p>	<p>– воспроизводит термины, конкретные факты, методы и процедуры, основные понятия, правила и принципы</p>
<p>2. Понимание Показателем понимания может быть преобразование материала из одной формы выражения – в другую, интерпретация материала, предположение о дальнейшем ходе явлений, событий</p>	<p>Измените – превратите – заново сформулируйте – перефразируйте – опишите – объясните – сделайте общий обзор – подготовьте рецензию – расскажите – обобщите – суммируйте – свяжите воедино – проинтерпретируйте</p>	<p>– объясняет факты, правила, принципы; – преобразует словесный материал в математические выражения; – предположительно описывает будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных</p>
<p>3. Применение Эта категория обозначает умение использовать изученный материал в конкретных условиях и новых ситуациях.</p>	<p>Примените – попробуйте на практике – используйте – употребите – решите – докажите – продемонстрируйте – проиллюстрируйте – покажите – сделайте</p>	<p>– применяет законы, теории в конкретных практических ситуациях; использует понятия и принципы в новых ситуациях</p>
<p>4. Анализ Эта категория обозначает умение Разбить материал на составляющие так, чтобы ясно выступала структура</p>	<p>Проанализируйте – разбейте на части – рассмотрите критически – разыщите – найдите – определите – различите – отличите – проверьте – сравните – сопоставьте – сделайте обзор – сделайте исследование – осмотрите – изучите – отделите – разделите – распределите на категории – классифицируйте</p>	<p>– вычленяет части целого; выявляет взаимосвязи между ними; определяет принципы организации целого; – видит ошибки и упущения в логике рассуждения; – проводит различие между фактами и следствиями; оценивает значимость данных</p>
<p>5. Синтез Эта категория обозначает умение комбинировать элементы, чтобы получить целое, обладающее</p>	<p>Создайте – придумайте – изобретите – составьте – предскажите – организуйте</p>	<p>– пишет сочинение, выступление, доклад, реферат;</p>

новизной	спланируйте – сконструируйте – оформите – модифицируйте – измените – вообразите – предположите, что будет если – улучшите – создайте теорию – предложите	– предлагает план проведения эксперимента или других действий; составляет схемы задачи
6. Оценка Эта категория обозначает умение оценивать значение того или иного материала	Составьте мнение – придите к выводу – отберите – выберите – решите – оцените – критически разберите – обоснуйте – объясните – обсудите – проверьте – проконтролируйте – определите	– оценивает логику построения письменного текста; – оценивает соответствие выводов имеющимся данным; – оценивает значимость того или иного продукта деятельности

Рис. 1. Примерная памятка заданий и упражнений

Заключение. В заключение отметим, что предлагаемые упражнения и задания соотносятся с перечнем речевых навыков и умений, базируются на принципе коммуникативности и постепенном усложнении учебной речевой деятельности студентов на занятиях иностранного языка.

Литература

1. Азимов Э.Г., Шукин А.Н. Новый словарь методических терминов и понятий. – М., 2009.
2. Андерсон Л.У., Кратвол Д.Р. Таксономия для обучения, преподавания и оценки: пересмотр таксономии Блума образовательных целей. – Нью-Йорк., 2001.